

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Departamento de Ciência Política
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO

**O CORPORATIVISMO NA (RE)ORGANIZAÇÃO
DO ESTADO-NAÇÃO:**

Oliveira Vianna e Oliveira Salazar

Orientador: Prof. Dr. Claudio de Farias Augusto

Niterói
2017

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia
Departamento de Ciência Política
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO

O CORPORATIVISMO NA (RE)ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO:

Oliveira Vianna e Oliveira Salazar

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal Fluminense (PPGCP-UFF) como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor. Área de Concentração: Teoria Política.

Orientador: Prof. Dr. Claudio de Farias Augusto

Niterói
2017

GEORGE FREITAS ROSA DE ARAUJO

O CORPORATIVISMO NA (RE)ORGANIZAÇÃO DO ESTADO-NAÇÃO:
OLIVEIRA VIANNA E OLIVEIRA SALAZAR

RESUMO

O nosso objeto de estudo diz respeito às propostas corporativistas de (re)organização do Estado-Nação no pensamento de dois intelectuais coetâneos, o brasileiro Francisco José de Oliveira Vianna (1883-1951) e o português António de Oliveira Salazar (1889-1970). Ambos atuaram como intérpretes das suas respectivas nações, pensando aspectos fundacionais e propositivos para o que consideravam as questões candentes da sua época. Estas propostas nacional-corporativas correlacionam inextrincavelmente a reestruturação estatal e a (re)organização trabalhista e patronal numa época de crise dos liberalismos político e econômico. Dado o impacto destas orientações no plano nacional, os referidos intelectuais engendraram visões de mundo particulares reatualizadas positiva ou negativamente por décadas nos seus respectivos países. Para a consecução deste trabalho, atentamos especialmente para a análise de fontes primárias relativamente pouco conhecidas nas Ciências Sociais.

Palavras-chave: Experimentalismo político, Corporativismo, Autoritarismo, Democracia, Direito Trabalhista.

Como referenciar este resumo

(ABNT)

ARAUJO, George F R. *O corporativismo na (re)organização do Estado-Nação: Oliveira Vianna e Oliveira Salazar*. 2017. Tese (Doutorado em Ciência Política) - Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2017. p. IX. Resumo. Disponível em: <<https://doi.org/10.5281/zenodo.1182015>> Acesso em: dia mês e ano.

George Freitas Rosa de Araujo

ORCID ID:

 <https://orcid.org/0000-0002-7375-5733>